

EL LABERINTO IGNITION

PASA POR LOS POTENCIADORES DE SALUD...

¡Qué rico! La comida saludable me dará energía

Ahora estoy completamente vacunado. Me siento genial!

Y EVITA OBSTÁCULOS

Quién ha puesto la calefacción? Hace demasiado calor

Los glaciares se están derritiendo y el mar ahora tiene menos sal. No me encuentro muy bien.....

Oh no! Hay bacterias malas en el agua. Estoy empezando a sentirme mal.

Este tanque es tan pequeño. Ser transportado es estresante.

